

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO JUDICIAL Y DE LA JUDICATURA

**TRABAJO FINAL PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE
ESPECIALISTA EN DERECHO JUDICIAL DE LA JUDICATURA**

“Delitos Cometidos en Entornos Digitales: La estafa informática criterios generales y su relación con otras figuras delictivas”

ESPECIALIZANDO: AB. MATEO PECCHIONI

DIRECTOR: AB. ESP. FRANCO PILNIK

CORDOBA – ARGENTINA – AÑO 2022

RESUMEN. - Se examina en este trabajo final el delito de estafa informática junto a los subtipos de esta figura delictiva, en el marco de los delitos cometidos en entornos digitales en la provincia de Córdoba. En la actualidad existen incontables modalidades de estafas informáticas y al momento de analizar las denuncias penales formuladas por los damnificados, la gran mayoría de estas causas son caratuladas como “estafa informática”. Por ello, a través del presente trabajo de investigación, se hará especial hincapié en la figura básica de la estafa informática, los sub tipos de este ilícito y su relación con otras figuras delictivas. A si mismo se profundizara en el rol del M.P.F en materia de prevención, instrucción y respuesta ante esta figura delictual. En concreto, se buscará establecer un marco para analizar y estudiar la abrupta irrupción de la estafa informática en el sistema penal cordobés. Asimismo, se detallará cual es el rol de las Unidades Judiciales, los gabinetes informáticos de policía judicial y el de la fiscalía especializada en cibercrimen, para prevenir, controlar, investigar y sancionar esta modalidad delictiva. Por último, se dedicará un capítulo para valorar la prevención y capacitación, del personal y usuario de entes estatales y privados, para prevenir la proliferación de este tipo de delito cometido en entornos digitales.

ABSTRACT: This final paper examines the crime of computer fraud together with the subtypes of this criminal figure, within the framework of crimes committed in digital environments in the province of Cordoba. At present, there are countless types of computer fraud and when analyzing the criminal complaints filed by the victims, the vast majority of these cases are classified as "computer fraud". Therefore, through this research work, special emphasis will be placed on the basic figure of computer fraud, the sub-types of this crime and its relationship with other criminal figures. At the same time, the role of the Public Prosecutor's Office in terms of prevention, instruction and response to this crime will be discussed in depth. Specifically, it will seek to establish a framework to analyze and study the abrupt irruption of computer fraud in the criminal system of Córdoba. It will also detail the role of the Judicial Units, the computer

cabinets of the judicial police and the prosecutor's office specialized in cybercrime, to prevent, control, investigate and punish this criminal modality. Finally, a chapter will be devoted to assess the prevention and training of personnel and users of state and private entities, to prevent the proliferation of this type of crime committed in digital environments.

INDICE GENERAL

RESUMEN – ABSTRACT	1
INDICE GENERAL.....	4
INTRODUCCIÓN.....	8

CAPÍTULO PRIMERO

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO HISTÓRICO

1.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL.....	12
1.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL.....	12
1.3 TEMÁTICA Y UNIDAD DE ANÁLISIS.....	12
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	12
1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.....	12
1.10 OBJETIVO GENERAL.....	12
1.11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	12

CAPÍTULO SEGUNDO

ANTECEDENTES – BASES TEÓRICAS

2.1 ANTECEDENTES	13
2.2 BASES TEÓRICAS.....	31
2.3 TIPOS Y SUB TIPOS DE ESTAS INFORMATICAS.....	32

CAPÍTULO TERCERO

ESTAFA INFORMATICA EN EL DERECHO COMPARADO

3.1 CONVENIO DE BUDAPEST.....	35
3.2 CONVENIO DE CIBERDELINCUNCIA.....	36
3.2 DERECHO COMPARADO.....	37

CAPÍTULO CUARTO
LA ESTAFA INFORMÁTICA EN EL CÓDIGO PENAL
ARGENTINO
DOCTRINA NACIONAL

4.1 La estafa informática en el Código Penal Argentino.....	44
4.2 Ley 26.3889.....	45
4.3 Doctrina Nacional	46
4.4 Los Delitos Informáticos. Alcances de la Ley.....	48
4.5 Fraude informático	49
4.6 Bien jurídico protegido	50
4.7 Conductas típicas de la estafa informática.....	51
4.8 Aspecto objetivo.....	51
4.9 Aspecto Subjetivo.....	51
5. Consumación y tentativa.....	52

5.1. La Estafa Informática En La Provincia De Córdoba - Ley N° 10593:.....	53
5.1. Reglamento N° 89/19 - EL PROYECTO DE TRABAJO DEL MPF:.....	54

CAPÍTULO FINAL

CONCLUSIONES.....	58
RECOMENDACIONES.....	60
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	63
GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS.....	66
ABREVIATURAS.....	67

INTRODUCCIÓN

La complejidad y el marcado incremento de las conductas mediante las cuales se cometen delitos en entornos digitales, delimitan un fenómeno delictivo diferente, que responde a un complejo entramado de acciones con particulares efectos, que exige la implementación de nuevas estrategias en la investigación.

El presente trabajo tiene por objeto construir un espacio de investigación y extensión en materia de estafa y fraude informático, con la finalidad de generar, sistematizar y difundir información sobre la realidad de esta problemática. Este trabajo final abordará; las diferentes definiciones de esta figura penal, las modalidades de este delito, la relación con otras figuras penales y por último buscará dar respuesta al interrogante ¿Cuál es la modalidad de fraude informático que el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba previene, controla, investiga y sanciona?

La estafa informática y el ciberfraude son los delitos que prevalecen en los entornos digitales, especialmente si tenemos en cuenta que otros ciberataques como el hacking, el envío de spam, o las infecciones de malware suelen realizarse instrumentalmente para una posterior defraudación. El presente abordará las diversas modalidades de fraude en Internet y su relación con otras figuras “clásicas” de nuestro código penal.

Son múltiples la lista de variables que se desprenden al momento de abordar la investigación de los delitos que se relacionan con la alta tecnología informática y su tratamiento excede el marco de análisis del presente trabajo. En procura de acotar el campo de investigación científica, el presente busca analizar y estudiar el delito de estafa informática contemplada en nuestro código penal y sus diferentes modalidades. Lo que aquí interesa no es otra cosa que considerar los tipos y sub tipos de ilícitos que engloban esta figura penal.

CAPITULO I

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO HISTÓRICO

La pandemia desatada a nivel mundial por el virus COVID-19 ha llevado a que millones de personas a lo largo de todo el planeta se encuentren confinadas en sus hogares con todo lo que esto significa; muchas más horas conectados en línea, realizando cada vez más actividades que dependen de una conexión a Internet. Los delitos cibernéticos y en especial las estafas informáticas, han existido desde que comenzaron las primeras operaciones bancarias a través de la WEB, pero el aumento en el porcentaje de la población que se ha conectado a Internet y la cantidad de tiempo que pasan en línea, sumado a la sensación de encierro, la ansiedad y el miedo generados por el aislamiento social, han generado un terreno más que fértil para que las estafas informáticas crezcan sideralmente.

Este cambio sísmico en la forma en que vivimos nuestras vidas y el uso que le damos a la Web ha provocado una proliferación de este tipo de ilícito cibernético, países de todo el mundo han reportado un notorio incremento en la cantidad de estafas informativas durante la pandemia, la Polizia Postale¹ de Italia, encargada de combatir estos tipos de delitos, informó nuevas modalidades de estafas, y fraudes informáticos, algunos de ellos en forma de anuncios, correos electrónicos, sitios web falsos, pero otros también a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, es decir que los ciberdelincuentes han aprovechado el aislamiento para multiplicar y diversificar las modalidades de estafas informáticas. Otro ejemplo es lo ocurrido en Reino Unido, país que también reporto un incremento de estafas informáticas dirigidas a empresas durante los primeros meses del año 2020, en pleno periodo de aislamiento. Los cibercriminales se han beneficiado de la incertidumbre provocada por el párate mundial económico, para atacar a empresas, específicamente con programas maliciosos denominados ransomware

¹

La Polizia Postale e delle Comunicazioni (Policía Postal y de Comunicaciones) es una de las unidades de la Policía Estatal de Italia. Entre sus funciones se encuentra la investigación del ciberdelito.

(tipo de programa malicioso utilizado por los hackers para tomar el control de los archivos en un sistema infectado, y luego exigir grandes pagos para recuperarlos). El equipo de INTERPOL² encargado de dar respuesta a este tipo de amenazas también advirtió sobre el uso de ransomware para mantener a los hospitales y servicios médicos como rehenes digitales, evitando de esta forma que puedan acceder a sus sistemas y archivos vitales hasta que se pague un rescate.

Estos son solo algunos ejemplos que dan cuenta del contexto histórico en el cual nos encontramos inmersos, vivimos en una *Aldea Global*³ y lo que afecta a un país, se extiende a otros. Los medios electrónicos de comunicación hacen extensible estos fenómenos mundiales y traen aparejados, beneficios y consecuencias socioculturales. A partir de ello, podemos relacionar, que, así como la pandemia se extendió a nivel mundial, a un ritmo nunca antes visto, los delitos informáticos se han extendido de forma global de forma desenfrenada y siempre un paso delante de las regulaciones penales.

1.1 Delimitación Espacial

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo desde una perspectiva que permite estudiar la estafa informática y sus figuras afines, dentro del universo de delitos cometidos en entornos digitales, en los que interviene el M.P:F de la provincia de Córdoba.

1.2 Delimitación temporal

El periodo de estudio del presente trabajo de investigación corresponde a los años 2019 a enero del año 2022.

² Organización Internacional de Policía Criminal

³ Término acuñado por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan - En sus libros *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962)* y *Understanding Media (1964)*

1.3. Temática y Unidad de análisis

La temática de análisis corresponde a los diferentes tipos de estafas informáticas investigadas por el M.P.F en la provincia de Córdoba

1.4. Formulación Del Problema

¿Cuál es el rol del M.P.F, ante la dificultad del tipo penal que existe ante el delito de estafa informática en la Provincia de Córdoba?

1.5. Justificación de la investigación

Los delitos informáticos son los delitos de mayor crecimiento en los últimos años, con una proyección cada vez mayor debido a las nuevas formas de comunicación y a los adelantos tecnológicos. Figuras penales clásicas, encontraron en la web un terreno fértil, estos delitos, no distinguen entre víctimas, afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, como también la privacidad, patrimonio de personas y empresas.

El presente trabajo tiene por objeto construir un espacio de investigación y trabajo para que todos los operadores jurídicos miembros del M.P.F de la Provincia de Córdoba, puedan mejorar su gestión frente a las diferentes modalidades de estafas informáticas, optimizando los tiempos de respuesta y al mismo tiempo evitando que el cibercrimen siga proliferándose.

1.6. Objetivos generales:

Indagar cuál es el rol del M.P.F ante cierta dificultad acerca del tipo penal que existe en el delito de estafa informática.

1.7 Objetivos específicos:

1°) Contribuir a un mejor conocimiento de la estafa informática y su relación con otras figuras delictivas del entorno digital.

2°) Examinar el rol del M.P.F de la Provincia de Córdoba y de los jueces ante la dificultad del tipo penal del delito de estafa informática.

3°) Examinar los aportes de la doctrina moderna, en materia de delitos cometidos en entornos digitales.

4°) Conocer la normativa proyectada en materia de Estafa informática.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes Latinoamericanos del presente trabajo de Investigación:

La herramienta interactiva Threat Intelligence Insider Latin America, de Fortinet⁴ en su primera edición del año dos mil veinte reveló que América Latina sufrió más de 100 billones de intentos de ciber ataque entre abril y septiembre de 2019, según el Reporte Norton (2019) el costo global del cibercrimen en el mundo asciende a US\$ 113 mil millones de dólares y se estima que existen 378 millones de víctimas anuales - casi el total de habitantes de América del Sur- y que hay 12 víctimas de ciber delitos cada un segundo.

⁴ Herramienta interactiva que brinda en detalle el reporte de las amenazas locales en materia de ciberseguridad.

Por su parte y según el Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica⁵ (ODILA), en 17 países de la región, el 83,6 % de los encuestados declararon no haber realizado nunca la denuncia tras haber sido víctimas de estafas informáticas. Sin embargo, el dato que más sorprende es que de cada cien delitos informáticos cometidos en América Latina, solo uno recibe un castigo efectivo. La cifra negra existente, es consecuencia de la falta de estadísticas oficiales en la materia, representando un aspecto sustancialmente problemático que impide desarrollar un trabajo serio de observación, análisis y elaboración de estrategias o planes a mediano o largo plazo orientados a combatir el cibercrimen. Algunos de los motivos para no realizar la denuncia incluyen la desconfianza en las capacidades del sistema penal para combatir el cibercrimen y la intención de evitar difundir públicamente el incidente por temor a la pérdida de confidencialidad.

Al igual que T.I.I.L.A, de Fortinet, la ODILA ha dado cuenta de que el incidente más reportado dentro de este tipo de delitos son el phishing y sus diversas

⁵ Llevado adelante por Segu-Info y AsegurarTe, a través del Lic. Cristian Borghello (Segu-Info), el Abog. Marcelo Temperini (AsegurarTe) y el AIA Maximiliano Macedo (AsegurarTe).

variantes, así lo explicó Cristian Borghello⁶, quien al respecto de este tipo delictivo refirió; *"En ambos casos, se busca engañar a la víctima para obtener información personal, financiera o económica a fin de poder utilizarla para cometer robos, fraudes y estafas"*.

Finalmente, contamos con los datos recopilados por Google y analizados por Atlas VPN⁷, los cuales arrojan luz sobre el alcance de este fenómeno, según el cual en enero del año dos mil veinte, Google registró 149195 sitios web activos de phishing y solamente en febrero del mismo año ese número casi que se duplica alcanzando los 293235 sitios activos. Asimismo se destaca que en marzo del mismo año calendario, ese número creció hasta alcanzar los 522495 sitios web activos de phishing, significando un aumento del 350% desde enero del 2020.

⁶ Director de Segu-Info y Segu-Kidsy miembro del equipo de ODILA.

⁷ Proveedor de servicios de red privada virtual (VPN)

2.1.2 Antecedentes locales del presente trabajo de Investigación:

Según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), uno de los principales cambios que trajo la pandemia, fue el incremento de usuarios bancarizados, ya que durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio se crearon millones de nuevas cuentas bancarias, para acceder, entre otros, a los programas lanzados por el gobierno nacional, como el ingreso familiar de emergencia (IFE) o para poder utilizar billeteras digitales. Como consecuencia de ello, también se incrementaron los robos de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, siendo estos, los delitos que más crecieron durante el 2020, con un salto de 22 casos denunciados durante todo el 2019 por ante la Ufeci a un total de 641 casos denunciados durante el 2020. Esto representa un incremento de casi el 3.000%. En ese periodo de tiempo en Argentina se produjeron 270 millones de ciberataques, por lo que se proyecta que las estafas virtuales se han triplicado en los últimos meses. Entre las principales víctimas aparecen los nuevos usuarios de "home banking", siendo el phishing y el malware las modalidades de estafa informática más comunes.

Del informe elaborado por la UFECI⁸ surge que, si bien el flujo de reportes ha variado considerablemente a lo largo de los años, se percibió un crecimiento exponencial en el último tiempo, a lo largo del año 2019 se recibieron un total de 2.369 reportes, lo que equivale a aproximadamente 6,5 reportes diarios -sin distinción de días hábiles y no hábiles-, mientras que, para el año 2020, el número ascendió a 11.396, es decir un 381% más, lo que equivale a alrededor de 31 reportes por día. Se trata de un aumento significativo que podría tener una doble explicación; como punto de partida, el número de reportes es directamente proporcional al volumen de maniobras ligadas a la informática que tienen lugar y afectan a la ciudadanía, a la vez que se percibe un crecimiento sostenido en el número de maniobras a nivel globales, la cantidad de

⁸ https://www.mpf.gob.ar/ufeci/files/2021/09/UFECI_informe-pandemia.pdf

reportes que recibe la UFECI se incrementa también año tras año, y lo mismo ocurre con el surgimiento de nuevas modalidades.

Una de las fuentes principales de dicha tendencia es el propio desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su nivel de penetración en la sociedad, hoy en día las TIC forman parte de la vida cotidiana de una gran parte de la población, por lo que no sorprende el ritmo con el que actividades de diferente naturaleza se adaptan o migran para aprovechar las diferentes bondades que ofrecen las nuevas tecnologías, y la actividad delictiva no es ajena a este proceso. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos⁹ (INDEC), para el último trimestre del año 2020, el 86% de los habitantes de nuestro país utilizaban internet, lo que representa un aumento de 5,6 puntos porcentuales con respecto al año anterior, si bien se trata de un dato que no contempla pormenores como la calidad del servicio de internet, la velocidad y estabilidad, o el acceso a dispositivos informáticos, logra retratar un piso elevado y una clara tendencia al alza en lo que refiere a la posibilidad de acceder a internet y, por ende, a los servicios provistos por esa vía. Pero más allá de este aumento, la actividad de la UFECI se incrementó aún más a partir del mes de marzo de 2020, cuando la situación generada por la pandemia del COVID-19 parecería haber potenciado los niveles de conexión por medio de las TIC de la población en general, tal como lo revelan múltiples indicadores.

La empresa Mercado Libre describió que al 3 de mayo de 2020 la cantidad de usuarios nuevos registrados en su plataforma de comercio electrónico se había incrementado, en nuestro país, en un 40% con relación al mismo periodo del año anterior, mientras que su plataforma de pagos electrónicos, Mercado Pago, registró un crecimiento de un 71%, en lo que refiere a pagos de servicios, y de un 66% en transferencias. A su vez, un estudio elaborado por la plataforma Google en el mes de octubre de 2020, reveló que casi un tercio de los argentinos encuestados que habían realizado compras en línea en el último

⁹ Organismo público desconcentrado de carácter técnico que opera dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación – Fundado el 25 de enero de 1968

año, concretaron su primera operación durante el periodo de pandemia, y que la mitad de los compradores se habían inclinado por la modalidad online para minimizar así las salidas en el referido contexto. De acuerdo al Banco Central de la República Argentina¹⁰ (BCRA), durante el año 2020 se registró un 19% más de operaciones por medios electrónicos que en el 2019, mientras que las transferencias electrónicas se acrecentaron en un 90%, producto de un aumento en las operaciones por medio de homebanking (86%), mobilebanking (167%) y los pagos remotos con tarjeta de débito crecieron en un 227%. El incremento aludido se vio reflejado también en el Estudio Anual 2020 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en el que se concluyó que el aumento interanual del rubro fue de un 124%, en términos de facturación, y de un 84% en lo que respecta a la cantidad de órdenes de compra formuladas.

Por fuera del plano comercial y financiero, nos encontramos también con que un gran número de organismos y empresas propiciaron, durante los periodos de aislamiento y distanciamiento social y obligatorio, la realización de trámites y operaciones de diferente índole por medios electrónicos; tan solo la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) habría presentado un incremento de un 130% el número de usuarios registrados durante la pandemia, un 41% en los trámites generados en línea y un 22% en los documentos producidos digitalmente en la plataforma, en comparación con los años previos. A su vez, el trabajo a distancia o teletrabajo, ligado desde su concepción a las TIC, se consolidó como en una gran cantidad de ámbitos laborales como una modalidad alternativa de trabajo, estimándose que el número de personas ocupadas trabajando desde sus viviendas habría alcanzado un valor de 1.364.066 para el tercer trimestre del año 2020, superando con creces los 212.380 que se estimaron para el primer trimestre de aquel año.

Las nuevas tecnologías permiten que cada vez más actividades puedan llevarse a cabo sin salir del hogar, por lo que encuentra sentido que su uso y, en función

¹⁰ Organismo rector del sistema financiero de la República Argentina – Fundado el 28 de mayo de 1935

de ello, el número de interacciones y transacciones que podrían verse atravesadas por maniobras informáticas, se hayan acrecentado en tiempos de confinamiento. Organismos internacionales como Interpol, Europol, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas -entre otros- han observado también una relación entre los nuevos hábitos inherentes a la pandemia y el aumento en este tipo de delictividad a nivel mundial.

Tomando como punto de partida el primer trimestre de los años 2019, 2020 y 2021, nos encontramos con que, en el primero de ellos, recibió un total de 581 reportes. Aquel aumento, de alrededor de un 36%, se presenta en dos trimestres anteriores a la adopción en nuestro país de medidas asociadas a la pandemia del COVID-19. Se trata de una diferencia por demás importante que, si bien podría encontrar razón en diferentes variables, iría en consonancia con lo que se venía observando en torno al incremento sostenido de casos vinculados a la cibercriminalidad. Sin embargo, en el primer trimestre del año 2021, atravesado ya por la pandemia y las diferentes medidas de prevención adoptadas, se detectó un aumento mayor. Se produjeron un total de 3.976 reportes, lo que se traduce en un aumento del 403% con relación al mismo periodo del año 2020. La tendencia constatada a lo largo de los años podría explicar, parcialmente, el aumento en los reportes. Sin embargo, no puede dejar de verse que nos encontramos ante una divergencia considerablemente mayor.

Teniendo en cuenta que el número de reportes parece variar en el tiempo en consonancia con el aumento en la delictividad informática, y ésta, a su vez, con el mayor desarrollo y adopción de las TIC, encuentra sentido que este incremento obedezca a un factor concomitante que cuente con un gran potencial disruptivo en lo que respecta a estas circunstancias, como podrían serlo las medidas de aislamiento adoptadas y los nuevos hábitos sociales derivados de la pandemia.

Lineamientos generales en los que se basó la (UFECI) para adjudicarle a los reportes relevados aquéllas etiquetas:

- **Fraude:** maniobras en las que se ataca el patrimonio de las víctimas mediante el despliegue de un ardid o engaño, abusando de su confianza o a través de técnicas de manipulación informática que alteran el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos, es decir, posibles estafas o defraudaciones en los términos establecidos en nuestro ordenamiento penal.
- **Fraude relacionado con compraventas:** maniobras fraudulentas -en los términos definidos precedentemente- que involucran un falso ofrecimiento de productos y servicios para la venta o que son desplegadas a los efectos de hacer incurrir en error a alguna de las partes de una operación legítima, para captar así los pagos de las víctimas. En el entorno digital, suele llevarse a cabo mediante páginas o perfiles en redes sociales en los que se ofrecen los productos y servicios, pudiendo tratarse de falsos emprendimientos o de imitaciones de páginas y perfiles de compañías existentes, desde las cuáles engañan a las víctimas y les brindan las indicaciones para formular los pagos perjudiciales.
- **Fraude bancario o relacionado con plataformas de homebanking:** maniobras fraudulentas -en los términos definidos anteriormente- que involucran el acceso ilegítimo a las cuentas de las plataformas de banca online de las víctimas, previa obtención de las credenciales necesarias por medio de un ardid o engaño o mediante técnicas de manipulación informática, y la subsiguiente realización de transferencias y/u otro tipo de operaciones en perjuicio de sus titulares.
- **Phishing:** maniobras tendientes a la obtención de información confidencial de terceros, mediante técnicas de ingeniería social que involucran correos electrónicos, sitios web o perfiles en redes sociales engañosos, en los que los autores se hacen pasar por terceros.
- **Acceso ilegítimo:** maniobras por medio de las cuales se accede por cualquier medio a un dato o un sistema informático de acceso restringido, sin la debida

autorización o excediendo la que se posee, lo que incluye el ingreso a cuentas ajenas de correo electrónico, de redes sociales y de cualquier otra plataformas.

- **Usurpación de identidad:** maniobras por medio de las cuales los autores se hacen pasar por un tercero, usualmente mediante la creación de direcciones de correo electrónico, sitios web o perfiles en redes sociales que aparentan pertenecer a las víctimas. Este tipo de maniobras pueden estar relacionadas con algún supuesto de hostigamiento o acoso digital o como medio comisivo de un fraude.
- **Ransomware:** maniobras llevadas a cabo mediante la ejecución de un programa informático malicioso en la/s terminal/es afectada/s, el cual encripta una variedad de archivos que se supone resultan de interés para la víctima, tras lo cual, se le exige a la víctima -por lo general, a través de un mensaje que se despliega en los propios dispositivos afectados- el pago de una suma de dinero, usualmente, en Bitcoin u otro criptoactivo, para recibir así la clave y las indicaciones para descifrar los archivos.
- **Acoso:** maniobras tendientes a hostigar o provocar algún tipo de malestar en un tercero. En el entorno digital, suele llevarse a cabo a través del envío reiterado de mensajes privados o públicos, por medio de publicaciones en múltiples plataformas y redes sociales y a través de cuentas falsas.
- **Difamaciones:** maniobras tendientes a afectar el prestigio, la dignidad o la reputación de un tercero. En el entorno digital, suele llevarse a cabo mediante el envío de mensajes a múltiples destinatarios o a través de publicaciones en múltiples plataformas y redes sociales, o a través de cuentas falsas en las que se hacen pasar por la víctima, y en particular, mediante el envío o la publicación de imágenes íntimas de la víctima sin su consentimiento.

Lo primero que puede observarse es que el aumento en la cantidad de reportes recibidos al comparar ambos periodos resulta abrumador, de 2.581 reportes recibidos en los doce

meses anteriores a la pandemia, se pasó a recibir un total de 14.583. Este aumento corresponde a un 465%.

En concreto, entre los meses de abril de 2019 y marzo de 2020, se realizaron un total de 163 investigaciones preliminares, mientras que, entre los meses de abril de 2020 y marzo de 2021, el número se acrecentó a un total de 289. En este caso, el incremento fue de un 77,3%, dicho aumento en el caudal de trabajo debe valorarse sin dejar de lado otra de las áreas de actuación de la unidad. Ocurre que durante los doce meses previos a la pandemia, se han dado respuesta a un total de 563 solicitudes de asistencia que nos cursaron fiscales/as y jueces/as de todo el país, mientras que en los doce meses posteriores, el número ascendió a 585, aunque debe tenerse en cuenta que durante muchos de esos meses hubo un período de feria judicial excepcional motivado por el inicio de la pandemia

Continuando con el análisis del de reportes de UFECI, en lo que respecta a las modalidades principales detectadas, los fraudes en línea se destacan significativamente por sobre las demás. En el periodo previo a la pandemia, los casos de fraude ascendieron a un total de 1.305, es decir que alrededor de la mitad de los reportes recibidos en todo ese tiempo consistieron en algún tipo de maniobra de índole defraudatoria. De aquéllos, 603 involucraban modalidades secundarias ligadas a operaciones o al ofrecimiento de productos para la compraventa y, 16, a maniobras que guardaban relación con el acceso indebido a cuentas bancarias luego de la captación bajo engaño de las credenciales de acceso a la plataforma de banca en línea o homebanking, es decir, un 46,2% versus un 1,2% de los fraudes, respectivamente. En comparación, en los doce primeros meses de pandemia los fraudes detectados fueron 8.559, lo que representa un 58,7% aproximadamente del total de los casos. Se constató que el número de modalidades secundarias asociadas a compraventas alcanzó, durante el periodo, los 5.200 casos, mientras que aquéllas relacionadas con el homebanking ascendieron a 1.064, comparando éste último valor con los números del periodo anterior, el incremento fue de un 6.550%.

Puede advertirse que el número de maniobras asociadas al homebanking reportadas durante los años 2019 y 2020, ya daba cuenta de un crecimiento significativo -de un 3.652,9%- se observa, no obstante, que los casos continuaron aumentando a un ritmo vertiginoso, un 60,7% del total de los reportes de fraudes relevados, aunque la variación de los hechos asociados a la banca en línea resultó más significativa, alcanzando el 12,4% del total de los fraudes. Mientras que las maniobras asociadas a las plataformas bancarias giraron fundamentalmente en torno a la obtención, por parte de los atacantes, de las credenciales para acceder a las cuentas de sus víctimas y el acceso a las mismas, para luego realizar transferencias y otro tipo de operatorias perjudiciales para sus titulares, como toma de préstamos pre aprobados. En el caso de las maniobras de compraventa, el panorama resulta más diverso, sobre todo en lo que hace a las plataformas utilizadas por los autores para perpetrar las maniobras, aunque la mayoría son supuestos de captación de pagos en los que los autores crean cuentas en redes sociales o sitios web, que aparentan ser empresas o emprendimientos legítimos, y ofrecen desde allí productos o servicios de diferente naturaleza que, finalmente, no son suministrados a los compradores.

Durante la pandemia se advirtieron ciertas tendencias delictivas peculiares. Para empezar, en lo que respecta a las compraventas, comenzaron a detectarse casos en los que los servicios o productos se encontraban relacionados a la prevención del COVID-19, sin embargo, adquiere especial relevancia el surgimiento de maniobras que, podría decirse, fueron diseñadas en función de las particularidades del contexto que atravesamos. En este sentido, se detectaron que frente a la instauración de programas gubernamentales asociados a la pandemia, comenzaron a desplegarse maniobras cuyo ardid o engaño giraba en torno a la tramitación de aquellos beneficios; falsos formularios en línea para inscribirse, a través de los cuáles los autores captaban los datos personales de las víctimas que luego podían ser utilizados para cometer otro tipo de maniobras; accesos ilegítimos a cuentas bancarias y a cuentas de ANSES, por medio de los cuales se lograban realizar desplazamientos patrimoniales perjudiciales

para sus titulares; y otro tipo de engaños desplegados para que, sencillamente, las víctimas realizaran pagos y transferencias a favor de los autores.

En el periodo comprendido entre los meses de abril de 2020 y marzo de 2021 se detectaron un total de 663 casos con modalidades principales o secundarias atravesadas por estas circunstancias, lo que equivale a un 4,5% de la totalidad de los reportes recibidos en ese tiempo, de los cuales más de la mitad -365 casos- giraban en torno a los programas de asistencia económica. A lo largo del tiempo, una de las maniobras esencialmente informáticas que ha mostrado cierta preponderancia es el “phishing”. En los doce meses anteriores a la pandemia, los reportes en los que las modalidades principales o secundarias involucraron casos de este tipo alcanzaron un total de 244, mientras que en el periodo posterior el número ascendió a 1079, un 9,4% y un 7,4% del total de reportes de cada uno de los periodos, respectivamente. La disminución en términos porcentuales respondería solo a una reducción en la dominancia, lo que lejos de reflejar una reducción en los casos que aumentaron un 342.2%-, da cuenta del surgimiento de nuevas modalidades delictivas que atomizaron el catálogo de supuestos, reduciendo el impacto de las maniobras de phishing sobre el total.

De estos casos, se encontró que la mayoría fueron llevados a cabo mediante el envío de correos electrónicos suplantando la identidad de alguna entidad financiera o plataforma digital; a su vez, se detectó un gran número de casos en los que el engaño fue desplegado telefónicamente. En este sentido, en el periodo anterior a la pandemia, 219 de los casos de phishing se llevaron a cabo por correo electrónico -un 89,7%-, mientras que, en el periodo de doce meses posteriores, 598 fueron bajo esa modalidad -un 55,4%-. Por otra parte, en este último periodo, se relevaron 275 casos en los que la maniobra fue llevada a cabo mediante llamadas telefónicas, un 25,5% del total de los casos de phishing. Otra de las principales modalidades de estafas mediante el uso de TIC fue el acceso ilegítimo a sistemas o datos informáticos, en el periodo previo a la pandemia, los casos detectados ascendían a un total de 229, lo que representaba un 8,8% del total de reportes, mientras que en los doce meses posteriores se relevaron 1.220 maniobras, un

porcentaje similar al anterior con relación al total -8.3%-, más allá de que, en términos netos, la cantidad de casos se quintuplicó.

A los efectos de caracterizar mejor esta modalidad, cabe mencionar que se detectó que las cuentas afectadas fueron, principalmente, de las plataformas Facebook, WhatsApp e Instagram, en los meses anteriores a la pandemia, se verificaron 30 maniobras asociadas a la primera, 17 a la siguiente, y 11 de la restante. Ahora bien, durante los doce meses de pandemia relevados, un nuevo actor se constituyó como la principal plataforma afectada: las cuentas de Mercado Libre/Mercado Pago, conjugando los casos asociados a las plataformas Mercado Libre y Mercado Pago -ambas pertenecientes a la misma compañía-, durante el primer periodo se logró identificar solamente 10 casos, sin embargo, para el año siguiente, el número ascendió a un total de 304, superando a WhatsApp -239 casos-, Facebook -171 casos- e Instagram -81 casos-. Encuentra sentido que los autores de este tipo de delitos hayan encontrado un interés particular en explotar este tipo de cuentas, correspondientes a plataformas electrónicas de pago y compraventa, en un periodo en el que el comercio se volcó abruptamente hacia modalidades virtuales que permitieran operar a distancia.

Durante el periodo de pandemia se pudo advertir un aumento en la cantidad de maniobras de ransomware reportadas, si bien el número de casos se percibe como bajo en comparación con otras modalidades, debe tenerse en cuenta que este tipo de ataques puede generar un impacto considerable en la sociedad, en tanto suele dirigirse a empresas o entidades cuyos servicios son utilizados por múltiples usuarios, los cuales pueden verse afectados también, directa o indirectamente, por la maniobra, durante los doce meses previos a la pandemia, los casos reportados fueron 10, mientras que, para el año siguiente, el número ascendió a 38, lo que significa que el aumento fue de aproximadamente 280%.

Resulta de interés introducirse en los casos de difusión no autorizada de imágenes íntimas, corresponde indicar que esta conducta no está expresamente prevista en nuestro

Código Penal. Es por ello que los datos relevados en los reportes de UFECI revelaron un sesgo en cuanto a las consultas y las denuncias de un gran número de casos de esta naturaleza, no obstante lo cual, cabe mencionar que la UFECI recibió 106 reportes en el primero de los periodos analizados que involucraron este tipo de difusiones, mientras que en el periodo más reciente se reportaron 395 casos, por lo que el aumento de casos informados fue de un 272,6%.

Algo similar ocurre con los supuestos de usurpación de identidad, conducta que se encuentra contemplada en proyectos de reforma del Código Penal, si bien los casos de phishing (figura central del presente trabajo de investigación) involucran algún tipo de suplantación de identidad, nos referiremos ahora en particular a supuestos en los que advertimos que el objeto de la conducta giraba en torno a ello y no, como ocurre con las maniobras de phishing, a la producción de un engaño idóneo para obtener un rédito económico. La UFECI reveló más de 81 casos en el primer periodo y, durante la pandemia, un total de 471, lo que significa que los casos aumentaron en un 481,4%, aunque manteniéndose en valores proporcionales similares con relación al total de reportes recibidos. La UFECI se encontró con reportes de modalidades principales y secundarias de acoso, de naturaleza variada, es decir, casos en los que las víctimas se ven afectadas por algún tipo de hostigamiento, perpetrado por medios digitales, en el periodo anual inmediatamente anterior a la pandemia, detectamos un total de 475 casos de acoso, para el año siguiente, los casos aumentaron a 1.980, número que representa un 13,5% del total de ese periodo.

Remitiéndose a las apreciaciones formuladas en torno a la variación de los porcentajes de casos de phishing, se observa como reiteradamente el número de casos aumentó significativamente (316.8%). Sobre estas, cabe mencionar que los valores pasaron de 301 casos a 1.323, un incremento del 339,5%, al igual que en el análisis precedente, la relación con respecto a los totales descendió, en estos casos, del 11,6% al 9,07%.

Las modalidades descritas precedentemente (difusión de imágenes, la usurpación de identidad, el acoso y las difamaciones) adquieren particular relevancia teniendo en cuenta que se trata de maniobras que suelen enmarcarse en situaciones de violencia de género, es habitual encontrarnos con casos en los que los autores se valen de este tipo de recursos para producir un menoscabo en ciertos aspectos de la vida de las mujeres y, en definitiva, en su integridad psíquica, ello como un fin en sí mismo o, en otros casos, para amedrentarlas y compelerlas a actuar o dejar de actuar de una manera determinada.

En sintonía con el análisis anterior, un informe de BTR Consulting, reveló que delitos por internet subieron un 300%, y los delitos cometidos en entornos digitales ya supone la mitad de todos los delitos que tienen lugar en el mundo, pero multiplicado su efecto por la hiperconectividad y la masividad del empleo de los dispositivos móviles, esto representa una incidencia que puede llegar al 60%”. Según BTR Consulting la cantidad de ataques online creció 300% en 2020, la de delitos consumados 70% y para 2021 se espera que la tendencia continúe, alcanzando daños económicos equivalentes al PBI de la tercera economía más grande del mundo”. En nuestro país, se registraron más 900 millones de intentos de ciberataques durante 2020 y considerando solo octubre, noviembre y diciembre, hubo 550 millones¹¹ de intentos de ataques en todo el país.

Por su parte, en Córdoba, existe consenso entre los especialistas locales en seguridad informática quienes indican que la cantidad de ciberataques durante la pandemia aumentó entre 200% y 500% por ciento en relación con el mismo periodo del año dos mil diecinueve, teniendo en cuenta los diferentes tipos de estafas virtuales y servicios afectados. Los delitos informáticos que más aumentaron no fueron dirigidos a las entidades bancarias, sino a sus clientes, sobre todo aquellos que, a raíz de la pandemia, empezaron a utilizar el home banking, sin experiencia previa y con poco

¹¹ *Cifra difundida por la empresa de servicios de ciberseguridad Fortinet.*

conocimiento de los riesgos informáticos. Desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio aumentó exponencialmente el tiempo de exposición de la gente frente a diversos dispositivos informáticos y, con ello, el peligro de ser víctimas de fraudes virtuales. Desde la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen¹² y Unidades judiciales informaron un incremento de denuncias de estafas en compras de diversos productos y maniobras de phishing. Las modalidades más utilizadas por los delincuentes, es el enviar mails simulando ser de empresas de Amazon, MercadoLibre, Netflix, Spotify en los que se anuncia la aparente inhabilitación de estos servicios y, para evitarlo, se requiere a quien recibe dicha notificación que ingrese sus datos como número de tarjeta, usuario, contraseña y cualquier otro dato sensible.

Las llamadas telefónicas o el contacto a través de redes sociales también forman parte de las herramientas que se usan para cometer fraudes y captar a las víctimas. De los informes de la fiscalía especializada surge que en muchos casos los delincuentes se hacen pasar por representantes de bancos o por empleados de alguna entidad estatal, siempre se utiliza un mensaje creíble, aprovechando el contexto de aislamiento social, para captar a las víctimas potenciales de estafas informáticas. Desde la fiscalía especializada destacaron que muchos de estos casos no terminan en denuncias pero que se han recibido muchas consultas en ese sentido.

Por último, dentro de los antecedentes locales mencionamos el trabajo llevado adelante por la Universidad del Gran Rosario durante todo el año 2020, Cristian Borghello, Director de ODILA y docente del Espacio de Seguridad, destacó que las estafas virtuales en Argentina crecieron un 3000 por ciento en la Argentina durante el 2020. Desde el inicio de la pandemia las transacciones virtuales experimentaron un gran crecimiento, dando respuesta, de esta manera, a las restricciones de presencialidad que estableció el riesgo sanitario. Lo que favoreció tanto a compradores como vendedores, trajo consigo también un lado menos ameno: el crecimiento de las estafas virtuales.

¹² Su creación data del mes de diciembre de 2018 cuando la Legislatura de Córdoba Sancionó la Ley N° 10593

Según datos de ODILA (Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica) las denuncias por estafas bancarias crecieron en un 3.000 por ciento en la Argentina durante el 2020 y el 28 por ciento de los argentinos recibió una estafa bancaria a través de correo electrónico. Los especialistas detallaron que, en países como la Argentina, siempre han sido muy comunes los casos de phishing, pero durante la pandemia se han incrementado los casos de vishing -que es la misma metodología de engaño y fraude, pero a través de llamadas de voz-; y el Smishing, una metodología de fraude a través de SMS o mensajes de redes sociales. En el último tiempo también se potenció la aparición de casos de ransomware, un tipo de archivo dañino que secuestra archivos y pide rescate a cambio.

2.1.4 Antecedentes judiciales del presente trabajo de Investigación:

Con fecha 11 de febrero de 2022 en los autos caratulados “*Urquía, Nicolás Martín c/ Banco BBVA Argentina S.A. - Abreviado - Otros - Trámite oral*” y mediante la Sentencia N° 1/22, el Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 3° Nominación de San Francisco condenó a un banco a pagar una indemnización por daño moral y otra por daño punitivo a un cliente que fue víctima de phishing. El juez Carlos Ignacio Viramonte también ordenó que la entidad financiera restituya al damnificado las sumas debidas en concepto de pago de cuotas del préstamo, con sus correspondientes intereses y que publique la sentencia en un medio de amplia circulación. Según las constancias de la causa, la clienta recibió un e-mail con el mismo formato utilizado por el banco que le sugería actualizar su información personal mediante un enlace que la terminó re direccionando a un portal idéntico al home banking. En ese sitio, que era administrado por terceros, el actor completó sus datos confidenciales, sin temor, en tanto que desconocía que los estaba enviando a personas ajenas al banco. Estos sujetos accedieron a su canal virtual, cambiaron el número de celular al que llegan las claves y comenzaron a operar como si fueran el titular, esto es, aumentaron el límite del monto de las transferencias, solicitaron un préstamo personal y transfirieron dinero a terceros.

Asimismo, el juez de San Francisco admitió que el sistema informático del banco no tuvo fugas o defectos ni errores en su funcionamiento; que la estafa fue perpetrada por terceros ajenos al banco; y que fue el propio accionante quien compartió sus claves de acceso. Sin embargo, puntualizó que la entidad debe responder objetivamente ya que el ingreso remoto del cliente al sistema es una “cosa riesgosa”, máxime cuando del propio informe técnico acompañado por el banco se reconoce que “nunca debe considerarse que los usuarios se encuentran capacitados en el uso de las tecnologías y conscientes de los riesgos a los cuales están expuestos”.

Del fallo se desprende que, si el banco proveedor omite adoptar las medidas necesarias para prevenir estos riesgos de modo tal que su servicio termina convirtiéndose en inseguro para sus clientes, la entidad debe responder por los daños que sufran aquellos al incumplir con el deber de seguridad que pesa a su cargo. Por otro lado, en la resolución, se reflexiona que la prestación del servicio bancario de manera no presencial se ha visto fomentada mediante el uso de herramientas digitales y que ello trajo aparejado, paralelamente, un acrecentamiento de riesgo de ciberdelitos, por lo cual, las entidades bancarias deben extremar las medidas de seguridad para evitar esos previsibles y reiterados ataques y fraudes informáticos.

En el caso puntual motivo del litigio, aunque la entidad crediticia detectó la existencia de movimientos sospechosos en la cuenta y fue alertada por el propio cliente del delito, hizo caso omiso a tales advertencias y autorizó –unos minutos después- todas las operaciones ejecutadas por el intruso cuando en verdad debió bloquear la cuenta y evitar la realización de la ciberestafa. Finalmente, el juez señaló que este banco también incumplió con el deber de información y trato digno durante la tramitación del reclamo extrajudicial, instancia en la que el usuario permaneció sin obtener explicación alguna de lo acontecido y mucho menos soluciones a su urgencia. Asimismo, durante el proceso judicial, la entidad financiera debió ser emplazada por el tribunal para que haga conocer la realidad de los hechos. En definitiva, el magistrado condenó al banco demandado a que restituya las sumas debitadas en concepto de pago de cuotas del préstamo con más

sus correspondientes intereses, a abonar a la actora una suma de dinero en concepto de indemnización por daño moral (\$200.000) y otra por daño punitivo (\$400.000), y por último que publique la sentencia en un diario de gran circulación de esta ciudad, la que deberá contener una síntesis de los hechos que originaron la condena, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada.

2.2. BASES TEORICAS

Definición de estafa informática

A los fines del presente trabajo final de investigación, el punto de partida será la definición elaborada por los autores Jeffrey Lehman y Shirelle Phelps para definir estafa informática: “*El fraude informático es un delito cibernético y el acto de usar una computadora para tomar o alterar datos electrónicos, o para obtener un uso ilegal de una computadora o sistema.*” (Lehman y Phelps - 2005 págs. 137 - enciclopedia de derecho estadounidense).

Esta definición si bien es acertada solo es la punta del iceberg de un fenómeno concatenado que comienza con la denominada *ingeniería social* y finalizada con la estafa informática propiamente dicha. Ahora bien, se entiende por “Ingeniería Social” como la práctica ilegítima de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos, implica un conjunto de técnicas que pueden usar diferentes personas para obtener información, acceso o permisos en sistemas de información que les permitan realizar daños a la persona u organismo comprometidos y es utilizado en diversas formas de estafas y suplantación de identidad, el principio fundamental de la ingeniería social es el de que, en cualquier sistema, los usuarios son el «eslabón débil».

Las técnicas de ingeniería social presentan características comunes, y son empleadas en el primer tramo de las maniobras delictivas con la finalidad de obtener la información confidencial necesaria para acceder a los sistemas informáticos sin autorización de los legítimos usuarios.

TIPOS Y SUB TIPOS DE ESTAFAS INFORMATICAS

- **EMAIL PHISHING:** Phishing es un término informático que distingue a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza (suplantación de identidad de tercero de confianza), para manipularla y hacer que realice acciones que no debería realizar. La actividad típica para realizar el engaño, consiste en hacer uso de la ingeniería social explotando los instintos sociales de la gente, también mediante la adulación de la víctima, explotando su intrínseca vanidad o necesidad de ser reconocido, baja autoestima, o una persona que busca trabajo; por ejemplo enviando correos electrónicos o mostrando publicidades a la víctima diciéndole que ha ganado un premio y que siga un enlace para recibirlo, siendo aquellas promesas falsas (una carnada), con el objetivo de robar información pero otras veces es instalar malware, sabotear sistemas, o robar dinero a través de fraudes.
- **EMAIL PHISHING:** Este tipo de estafa informática es un subtipo del anterior, en este caso los cibercriminales envían un correo electrónico a las futuras víctimas con una oferta de un sitio web legítimo (entidad bancaria, tienda online, ente estatal, provincial o municipal) como remitente incluyendo un enlace para acceder a la web fraudulenta. Esta web imitaría la apariencia del sitio web en cuestión con el objetivo de engañar al usuario y conseguir que introduzca sus

datos. También es posible que la víctima reciba un adjunto que simule ser un documento o factura proveniente de la entidad de mención, que en realidad se trataría de un archivo malicioso que infectaría el dispositivo y permitiría a los cibercriminales acceder a toda la información almacenada. La mayoría de estas comunicaciones se realizan con carácter de urgencia y excepcionalidad para impedir que los usuarios se detengan a valorar adecuadamente su contenido, además de utilizar expresiones genéricas como las utilizadas por las comunicaciones oficiales desde aquellos sitios a los cuales estamos suscriptos.

- **SPEAR PHISHING:** Es una variante más sofisticada del anterior. En ella, los ciberdelincuentes realizan una investigación previa de la víctima por ejemplo, en redes sociales para poder presentarse con más credibilidad.
- **WHALING:** Si “phishing” es, literalmente, pescar en inglés, whaling¹³ se podría traducir como pescar peces gordos. Es un método de phishing pensado para engañar a directivos y altos cargos de empresas. Actualmente muy pocas empresas y menos directivos se atreven a denunciar estos casos, por el desprestigio que supone.
- **VISHING:** Mezcla de «voice» («voz» en inglés) y «phishing». Consiste en llamar por teléfono para solicitar datos personales, y para ello suele emplearse una grabación haciéndose pasar por un banco u oficina. El objetivo es conseguir claves de cuentas bancarias, y los ciberdelincuentes emplean robots que realizan llamadas masivas. Actualmente este tipo de estafa informática es empleada desde los establecimientos penitenciarios en los que los internos operan como máquinas con mensajes auto grabados para perpetrar la estafa y así hacerse con la información y datos de la víctima.

¹³ “Pescar ballenas” – Traducción - <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/>

- **WANGIRI:** Al igual que el sub tipo de estafa informática descrito anteriormente, este delito informático también se inicia telefónicamente. En este supuesto la víctima recibe una llamada perdida y si devuelve la llamada lo hará a un número de tarifa adicional en donde la llamada se mantiene retenida sin que nadie conteste. El objetivo es tener a la víctima el máximo tiempo a la escucha. Se trata de una estafa muy habitual, implementada recientemente lo cual la hace muy difícil rastrear y desarticular.
- **Typosquatting¹⁴:** Este sub tipo de estafa informática consiste en hacer pasar una dirección web por otra similar, empleando una tipografía diferente pero parecida en algunas letras. El método utilizado por los estafadores consiste en modificar las letras mayúsculas, cambiándolas por las minúsculas de igual tipografía empleada para los dominios web. Mediante este método, los ciberdelincuentes pueden conseguir que sus víctimas entren en alguna web que aparenta ser la real. En la mayoría de los casos de email phishing, el sitio web al que te dirige el mail fraudulento se encuentra modificado por esta técnica.

¹⁴ También conocido como *URL hijacking*, o *fake URL*

CAPÍTULO TERCERO

ESTAFA INFORMÁTICA EN EL DERECHO COMPARADO.

3.1 El convenio de Budapest:

El Convenio de Budapest se firmó el veintitrés de noviembre del año dos mil uno, aunque recién entró en vigencia el primero de julio del año dos mil cuatro, en la ciudad de Budapest, República de Hungría. Se trata del primer tratado internacional creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet, mediante la elaboración de leyes adecuadas, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación internacional. Consiste en el único acuerdo internacional sobre delitos informáticos que, fundamentalmente, hace hincapié en las infracciones de derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de seguridad de red. Otro aspecto trascendente del convenio, es la búsqueda de homogeneizar las definiciones sobre cibercrimen, establecer el intercambio de información en lo que respecta a estos ilícitos, garantizar el debido equilibrio entre los intereses de la acción penal y el respeto a los derechos humanos que reafirman el derecho a defender la propia opinión sin interferencia, el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, obtener y comunicar información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, así como el respeto de la vida privada.

En cuanto a la definición de **fraude informático**, el convenio de Budapest (2001) prevé, su definición en su artículo 8:

“Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno los actos deliberados e ilegítimos que causen perjuicio patrimonial a otra persona mediante:

a. La introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos;

b. *Cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, con la intención, dolosa o delictiva, de obtener de forma ilegítima un beneficio económico para uno mismo o para otra persona.*”¹⁵

De la lectura del referido artículo 8 se desprende que el fraude informático es entendido como una figura de lesión patrimonial; el que puede ser interpretado como un delito en que el perjuicio patrimonial de otro es ocasionado a través de determinados medios «informáticos». En relación con el perjuicio patrimonial exigido, el convenio establece claramente que el fraude informático es un delito de resultado, toda vez que requiere causar un daño en intereses patrimoniales ajenos a través de determinadas conductas. Por lo mismo, implica que se verifiquen los elementos comunes a la estructura típica de los delitos de resultado, como son: la ejecución de un comportamiento delictivo, la provocación de un resultado típico y la existencia de un vínculo causal entre ese comportamiento y ese resultado. Asimismo, la exigencia de provocación de un perjuicio patrimonial sugiere que nos hallamos ante un delito de daño efectivo de intereses patrimoniales ajenos, en que, por ende, no se reprime la sola puesta en peligro del patrimonio de otra persona.

El Convenio de Budapest supuso un cambio en cuanto a la tipificación del delito de fraude informático, lo cual significó una transformación en los sistemas normativos mundiales, los cuales se analizarán de forma sucinta a continuación

3.2 El fraude informático en el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa:

El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (de ahora en adelante CCCE), dentro del apartado destinado al «Derecho penal sustantivo», estableció una sistematización de diversos comportamientos delictivos, que agrupó de la siguiente manera: “*Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad*

¹⁵ Definición extraída del tratado oas.org/juridico/english/cyb_pry_convenio.pdf -

de los datos y sistemas informáticos, que abarcan el acceso ilícito, la interceptación ilícita, los ataques a la integridad de los datos, los ataques a la integridad del sistema y el abuso de los dispositivos (artículos 2 a 6). Delitos informáticos, entre los que se cuentan la falsificación informática y el fraude informático (artículos 7 y 8)”¹⁶. En lo que refiere a la tipificación del fraude informático, el CCCE orientó la normativa sobre la premisa de la producción dolosa de un perjuicio patrimonial mediante la introducción, alteración, borrado supresión ilegítima o no autorizada de datos informáticos o cualquier otra interferencia en el funcionamiento de un sistema informático. La propuesta legislativa transcrita no solo contempló el perjuicio económico como fin último, sino también las etapas de ingeniería social previa, indispensable y necesaria para finalmente perpetrar la estafa informática.

DERECHO COMPARADO:

Derecho Español:

Para la legislación española la estafa informática, es un delito clásico patrimonial que se encuentra tipificado como la perpetración de una sustracción a una tercera persona, utilizando para ello un ardid o engaño que tiene como fin un desplazamiento patrimonial que de otro modo nunca se hubiese producido. El mismo se encuentra legislado en el artículo 248 su código penal: *“Delito que consiste en provocar, con ánimo de lucro y mediante un engaño bastante, que otra persona lleve a cabo por error un acto de disposición de un bien patrimonial en perjuicio propio o ajeno.”* CP, art. 248¹⁷.

¹⁶ https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_convenio.pdf

¹⁷ <https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal/>

a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro. b) Los que fabricaren, introdujeran, poseyeran o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo. c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero". (Artículo 248.2 del Código Penal)

Ahora bien, para la legislación española las llamadas estafas por computadora pueden definirse como toda manipulación o alteración del proceso de elaboración electrónica de cualquier clase en cualquier momento de éste, realizada con ánimo de lucro y causando un perjuicio económico de un tercero. Es decir, cuando ya se tiene la definición del delito de estafa tradicional, la estafa por medios informáticos es una modalidad de realizar la conducta delictiva de la estafa básica, pero debe agregarse que lo empleado para poder realizarlo, es un sistema o medio informático. En el caso de la manipulación informática, es fundamental que para su configuración se den los supuestos de alteración o modificación de los datos que pueden consistir en supresión, introducción de nuevos datos falsos, modificación dentro del programa, o en colocar datos en distinto momento lugar. Según la normativa española cuando se trata de un supuesto de estafa tradicional o básica, no constituiría estafa informática, cuando existe una conducta que se inicia por engaño real, físico o directo con el fin de obtener datos o algún tipo de información o soporte, para que posteriormente éstos mismos puedan ser utilizados a través de artificios informáticos.

Legislación Anglosajona - *Common Law*

Legislación en Estados Unidos:

En cuanto al concepto de estafa informática en la legislación estadounidense cabe señalar que son pioneros en la materia, y fueron quienes acuñaron el término cybercrimen. La normativa estadounidense comprende tanto aquellas situaciones en que el elemento informático se encuentra en el objeto de la conducta penada (intromisión ilegal a bancos de datos), como aquellas en que dicho elemento es el medio para realizar un fin ilícito (estafa informática propiamente dicha).

En 1984 Estados Unidos dictó la Ley de Fraude y Abuso Informático, esta normativa federal tipificó las conductas relativas al acceso ilegal a computadoras, aunque sólo se refiere a “ordenadores protegidos”, esto es, aquellos utilizados por instituciones financieras, el gobierno federal, o usados en comercio o comunicaciones entre estados de la Unión o terceros Estados. Ahora bien, la noción de computadoras salvaguardadas es suficientemente amplia como para comprender todo sistema conectado a Internet, pues incluye aquellos utilizados para la comunicación inter estatal.

Fraude o estafa informática: La ley federal estadounidense considera como delito actividades que utilicen de un modo ilegítimo “dispositivos de acceso” tales como tarjetas, códigos, números seriales y contraseñas, para obtener dinero, bienes, servicios u otros valores de modo fraudulento.

Legislación Inglesa: Inglaterra optó por introducir nuevas disposiciones y actos en los que para violar disposiciones penales existentes se procede utilizando nuevas tecnologías. Es decir que, en este enfoque, denominado 'a medio camino', significa rechazar la creación de nuevos delitos (excepto que se absolutamente indispensable para evitar cualquier tipo de vacío legal) y contempla ampliar de los delitos generales ya existentes que se ocupen de delitos tradicionales, pero facilitados por computadoras.

Derecho Canadiense: Por su parte, Canadá introdujo en su normativa delitos de piratería, los cuales se centran en la capacidad de procesamiento y almacenamiento de las computadoras, como el uso de los servicios informáticos sin autorización, considera que el desarrollo de tecnología de la información y dispositivos digitales ofrecen nuevas oportunidades para los delitos. El primero, facilita crímenes tradicionales como el fraude, y el segundo, genera nuevos crímenes como la piratería. Los crímenes tradicionales facilitados por computadoras y los nuevos crímenes generados por computadoras son el llamado cibercrimen. Para combatir el cibercrimen, las jurisdicciones han desarrollado contramedidas en el campo del derecho penal tanto a nivel nacional como internacional.

Derecho comparado en Sudamérica

Bolivia: El concepto de fraude o estafa informática fue definido por la legislación boliviana como la introducción, alteración, borrado o supresión indebida de datos informáticos, especialmente datos de identidad, y la interferencia ilegítima en el funcionamiento de un programa o sistema informático, cuyo resultado sea la transferencia no consentida de un activo patrimonial en perjuicio de tercero. Por tanto, queda incluido en el término la introducción de datos falsos, la introducción indebida de datos reales, la manipulación de los datos contenidos en el sistema, así como las interferencias que afectan al propio sistema. La transferencia de un activo patrimonial consiste en el traspaso fáctico de un activo; una operación de transferencia de un elemento patrimonial valorable económicamente que pasa del patrimonio originario a otro, no teniendo necesariamente que producirse por medios electrónicos o telemáticos.

ARTICULO 335° Del código penal Boliviano¹⁸:

“El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive

¹⁸ [https://bolivia.infoleyes.com/articulo/32672#:~:text=ARTICULO%20335%C2%B0,-%2D%20\(ESTAFA\),de%20sesenta%20a%20doscientos%20d%C3%ADas](https://bolivia.infoleyes.com/articulo/32672#:~:text=ARTICULO%20335%C2%B0,-%2D%20(ESTAFA),de%20sesenta%20a%20doscientos%20d%C3%ADas).

la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa de sesenta a doscientos días.

Brasil: En el año 2012 Brasil sancionó la Ley 12.737, esta nueva legislación incluyó e introdujo al código penal, sanciones por; robo de información personal, reproducción de programas informáticos y accesos no autorizados a dispositivos electrónicos. La ley además definió como crimen a la interrupción de servicios telemáticos o de informática de utilidad pública, la acción penal contra ese tipo de crímenes sólo podrá ser iniciada por el ofendido, salvo cuando se trate de delitos contra la administración pública, cualquiera de los poderes de la República o empresas concesionarias de servicios públicos. En cuanto a la estafa informática, la misma fue introducida también por la normativa la Ley 12.737 y la misma dispuso la tipificación criminal de los delitos informáticos y otras providencias (artículos 154-A, 154-B, 266 y 298)¹⁹.

Colombia: La Ley 1.273 (2009), de reciente sanción legislativa (año 2009), modificó el Código Penal, creando un nuevo bien jurídico tutelado denominado "*de la protección de la información y de los datos*", se afirma que dicha normativa busca preservar integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, mediante esta incorporación, titulado "*De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos*", a partir del cual se regula una serie de artículos penales que van desde el artículo 269A hasta el artículo 269J. Adicionalmente se incorpora el artículo 58, considerando como agravante general si la realización de alguna de las conductas punibles, se realicen utilizando medios informáticos, electrónicos o telemáticos.

¹⁹ Código Penal Brasileiro: <https://biblioteca.cejamericas.org/>

Chile: Nuestro país vecino sancionó la Ley 19.223, -Relativa a Delitos Informáticos- en 1993, la misma tipificó diversos delitos informáticos. Asimismo, dentro del código penal la Ley 20.009 reguló la responsabilidad para aquellos casos de; robo, hurto o extravío de tarjetas de crédito, en cuyo texto se sancionan algunas conductas relacionadas con estos aspectos y regula de manera general las telecomunicaciones, incorporando algunos tipos penales sobre la interferencia o captación ilegítima de señales de comunicación.

La ley 19.223 fue fuertemente criticada ya que el delito informático de mayor importancia práctica no se encuentre regulado en su cuerpo normativo, destinado a ese efecto (la Ley 19.223, que Tipifica Figuras Penales Relativas a la Informática) en cambio, puede subsumirse en disposiciones del Código Penal que, en términos generales, han mantenido su redacción desde que fue creado en 1874.

Finalmente, la Ley 21.234, del 29 de mayo de 2020, introdujo importantes modificaciones a la Ley 20.009, del 1 de abril de 2005, que actualmente establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude. La Ley 20.009 ya contemplaba, en su artículo 5, el delito de uso indebido de tarjetas falsificadas o sustraídas y de sus claves, ilícito que fue trasladado al artículo 7 de la misma ley, así como ampliado de manera considerable en relación con su objeto material y con las conductas en él sancionadas.

Por su parte el artículo 7, en su inciso segundo, consagró un supuesto de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas, que castiga al que mediante cualquier engaño o simulación obtenga o vulnere la información y medidas de seguridad de una cuenta corriente bancaria, de una cuenta de depósito a la vista, de una cuenta de provisión de fondos, de una tarjeta de pago o de cualquier otro sistema similar, para fines de suplantar al titular o usuario y efectuar pagos o transacciones electrónicas. Sin embargo, este delito no establece exigencias subjetivas particulares, de lo cual se sigue

que puede cometerse con dolo eventual, así como que no es indispensable que el autor actúe con un ánimo especial al ejecutar la conducta incriminada.

CAPITULO CUARTO

DOCTRINA NACIONAL y PROVINCIAL

LA ESTAFA INFORMÁTICA EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO

4.1 Antecedentes:

Antes de la incorporación de la Ley 26.388, el desapoderamiento de bienes o servicios informáticos podía quedar englobado dentro de la figura de hurto o de la de estafa, dependiendo del caso en concreto. Más aún si la misma estaba relacionada con defraudaciones mediante el uso de tarjetas de crédito, haciendo aplicable el Art. 173c inc. 15 del código penal, según lo normado por la Ley 25930²⁰. Tanto la doctrina como la jurisprudencia en este ámbito no habían exteriorizado una posición uniforme; si las transferencias de dinero no se producían por medio del fraude, ni causó error, y solamente se dirigían a modificar los controles del sistema informático para acreditar los fondos en las cuentas del imputado que no tenían respaldo en comprobante alguno, no se daban los supuestos del delito de estafa, por el contrario el accionar se correspondía con el delito de hurto (Art. 162 del CP).

La Ley 26.388 optó por consagrar una nueva modalidad de defraudación, la reforma se enrola así en la corriente doctrinaria que apoya la consagración de la figura específica del **fraude informático**, con una reforma especial en la materia. De esta forma, nuestro país sigue la línea de países que crean tipos especiales de estafa informática, tales como Alemania, España, Francia, Italia, Estados Unidos e Inglaterra.

La ley 26.388 tuvo por antecedente un primer dictamen de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la

²⁰ Incorporación al artículo 173 de un inciso sobre defraudación mediante el uso de tarjetas de compra, crédito o débito. sustitución del artículo 285. equiparación a la moneda nacional de moneda extranjera y otros valores. derogación del artículo 286.

Nación en el año 2006 (expediente 5864 – D – 06 signado por la mayoría de los bloques políticos) y recibió tratamiento en el recinto el 1/11/06, allí la Cámara introdujo modificaciones en el texto sugerido por las comisiones. Posteriormente ingresa en la Cámara de Senadores para su estudio en las comisiones pertinentes y finalmente es votado el 28/11/07 con algunas modificaciones. En lo que respecta a la figura penal en cuestión, el Senado conservó la redacción de la sanción de Diputados con dos supresiones: “actuando sin autorización del legítimo usuario” ya que se entendía que se agregaba un elemento al tipo que resultaba confuso e innecesario, pues la autorización no podría excluir la licitud de la conducta destinada a defraudar y la frase “luego de su procesamiento”, ya que no se encontró un justificativo de fijar el momento técnico de una etapa de la transmisión de datos

4.2 Ley 26.388²¹:

Mediante la Ley 26.388 y frente a los cambios informáticos se incorporaron al Código Penal Argentino una serie de modificaciones que se encargaron de regular los llamados delitos informáticos. Este cuerpo normativo modifica, sustituye e incorpora figuras típicas a diversos artículos del código penal vigente, con el objeto de regular las nuevas tecnologías como medios de comisión de delitos previstos en el Código Penal. Se debe tener presente que no es una ley especial que regula delitos en un cuerpo normativo separado del Código Penal, la ley 26.388 incorporó al Código Penal argentino un conjunto de ilícitos que se consideran “delitos informáticos”. Además, modificó algunos tipos existentes para incorporar nuevas modalidades de comisión a través de los medios electrónicos. Es así que se agregó el inciso 16 al artículo 173, el cual establece que: *“El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o a la trasmisión de datos”*. En el tratamiento dado al proyecto de ley, (*Debate parlamentario - Cámara de Senadores de la Nación. 18º reunión 14º sesión ordinaria.28/11/2007*) puede

²¹ B.O. 4/6/2008 N° 26.388

vislumbrarse que los legisladores entendieron que dentro todas aquellas conductas disvaliosas en las que utilizando un sistema informático como herramienta o tomando al sistema informático como objeto de la acción ilícita se produce un perjuicio patrimonial, la estafa informática ocupa, por su importancia, un lugar central. Con ese sentido se destacó que prácticamente todas las legislaciones que se han ocupado del problema (como se describió anteriormente) y su relación con el derecho penal han creado figuras especiales para reprimir estas conductas que, por otra parte, han sido objeto de diversas recomendaciones y convenciones emanadas de organismos internacionales.

4.3 Doctrina Nacional:

Gustavo Eduardo Aboso²² manifiesta que gracias a la reforma operada por la Ley 26.388 se cubre ahora una laguna de impunidad que había sido generada por la manipulación de un sistema informático o de transmisión de datos. Anteriormente el delito de estafa resultaba infructuoso a la hora de reprimir las manipulaciones de sistemas informáticos con el propósito de obtener un espurio beneficio económico y que resultaba prioritario acudir a preceptos penales análogos a los previstos en otros ordenamientos jurídicos. El medio comisivo por excelencia de esta forma de defraudación cibernética consiste en la manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos, la estafa se comete cuando el autor utiliza una técnica de manipulación informática, por ejemplo, el acceso indebido a una base de datos privada o pública, y de este modo altera el normal funcionamiento de un sistema informático, por ejemplo; el acceso indebido a una base de datos privada o pública, y de este modo altera el normal funcionamiento de un sistema informático, provocando una transferencia de dinero electrónico no autorizada, o bien influyendo en el proceso de transmisión de datos, interceptando las comunicaciones electrónicas. En cualquier hipótesis e resultado patrimonial dañino debe ser consecuencia necesaria del empleo de este procedimiento informático.

²² Código Penal De La República Argentina. 6ª Ed. 2021. P. 1012-1015. Aboso

Por su parte Jorge Eduardo Buompadre²³ expresa que esta nueva modalidad de defraudación constituye una figura especializada en relación a la estafa prevista en el art. 172, por el medio empleado (un sistema informático), aunque con anterioridad ya se había contemplado la posibilidad de defraudar con tarjetas de compra, débito o crédito sustraídas o extraviadas incluso si se lo hacía mediante operaciones automatizadas (art. 173, inciso 15, incorporado por la Ley 25.390). Buompadre²⁴ señala que con esta nueva disposición legal desaparecen las hipótesis de atipicidad que se daban por no concurrir en el caso concreto la secuencia tradicional de la estafa (ardid o engaño, error, disposición patrimonial perjudicial), en especial el engaño a otro a que hace referencia el art. 172 del Cód., el cual requiere para su determinación el engaño a otra persona física. Buompadre sostiene que aun sin ardid o engaño, “el legislador ha presupuesto, mediante una cláusula general, que el uso de una técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o transmisión de datos, realizados para causar un perjuicio económico a un tercero, es una forma de estafa que se castiga conforme a la escala penal prevista para los diferentes tipos de fraude tipificados en el art. 173.

Pablo A. Palazzi²⁵ considera que esta inclusión al código de fondo buscar incorporar ciertas situaciones patrimoniales abusivas relacionadas con la informática como una modalidad de defraudación, para superar el problema que presentaba en nuestro derecho y en el comparado respecto de la imposibilidad de estafar o engañar a una máquina u ordenador. La propiedad o el patrimonio de la víctima constituyen el bien protegido por esta figura, como sucede en la defraudación.

²³ Buompadre. Manual de Derecho Penal. Parte especial. 3ª reimpresión. Editorial Astrea, año 2017, página 476 y 477

²⁴ (Obra citada, página 476)

²⁵ Palazzi. Los Delitos informáticos en el Código Penal. Análisis de la ley 26.388, Editorial Abeledo Perrot, año 2009, página 169

4.4 Los Delitos Informáticos. Alcances de la Ley

El mencionado cuerpo normativo denominada “*De los delitos informáticos*” ha incorporado las figuras típicas a diversos artículos del Código Penal de la Nación, asimismo incorpora a las nuevas tecnologías como medios de comisión de distintos tipos previstos en el Código Penal.

La sanción de la ley 26.388; brinda un importante aporte que llena un vacío legal existente en el Derecho Argentino. La ley penaliza la divulgación por la red de pornografía infantil, la violación de la correspondencia electrónica, equiparándola a la correspondencia postal, la afectación de bases de datos y la comisión de delitos a través de la manipulación de comunicaciones informáticas, espionaje informático, entre otros. Si bien no existe una definición desde el punto de vista formal de los denominados delitos informáticos, internacionalmente se han propuestos diferentes conceptos. Sin perjuicio de ello y a los fines del presente trabajo de investigación consideramos que el delito informático se configura al utilizar ilegalmente un medio electrónico, digital (computadoras, equipamientos informáticos, teléfono inalámbrico, celular, Blackberry, I-Pood, Tablets etc.) utilizados con el fin de realizar actividad ilegal que encuadre en figuras tradicionales.

Es requisito entonces que estas figuras (estafa, robo, hurto, fraude, falsificación, daño, sabotaje) abarque a la informática como medio para cometer la ilegalidad.-
Artículos incorporados;

- 1-Tenencia con fines de distribución por Internet; u otros medios electrónicos de pornografía infantil.
- 2-La violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica.
- 3-Intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones.
- 4- Interrupción de las comunicaciones electrónicas.
- 5-El acceso ilegítimo a sistemas informáticos.
- 6-Publicación de una comunicación electrónica.
- 7- Acceso a un banco de datos personales.

8-Revelación de información registrada en un banco de datos personales.

9-Daño informático y distribución de virus.

10-Inserción de datos falsos en un archivo de datos personales

11-**Fraude informático** – (Figura penal sobre el cual se realizará un precisó análisis)

12-Daño o sabotaje informático (artículos 183 y 184, incisos 5° y 6° CP).

4.5 Fraude informático

Art. 9° de la Ley 26.388.- Incorporase como inciso 16 del artículo 173 del Código Penal, el siguiente:

"Inciso 16.- El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos."

Nuestro código penal sanciona la defraudación mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. La acción típica de la estafa informática consiste en defraudar a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática, la manipulación debe alterar el funcionamiento del sistema informático o de telecomunicaciones, pero no cualquier manipulación informática, sino solo la que es apta para producir dicho efecto.

La incorporación del delito de estafa informática en el Código Penal, llevó a los legisladores a grandes debates, las discusiones parlamentarias se dividieron en dos grandes sectores, aquellos que consideraban que se debía encuadrar a la apropiación de bienes informáticos en la figura de defraudación mediante la utilización de medios informáticos y aquellos que consideraban que tal apropiación debería ser hurto mediante medios informáticos, finalmente y tras acaloradas discusiones se decidió incorporar la figura de fraude informático dentro del artículo 173 del Código Penal, tal como ya lo habían realizado numerosos países europeos (Inglaterra, España, Italia, Alemania), Estados Unidos a lo que en último término se acoplaron todos nuestros países vecinos.

4.6 Bien jurídico protegido

El objeto protegido por la Ley 26.388, es la propiedad o patrimonio, con el sentido que se le ha adjudicado al tratar la casuística que propone esta temática. Sobre la cuestión de si lo protegido es el patrimonio o la propiedad, está en la mira que tal vez, resultaría más apropiado consignar el bien jurídico del “patrimonio” como el verdaderamente afectado, ya que, especialmente en este caso, no es la propiedad ni un elemento de propiedad del sujeto pasivo el que será objeto de la conducta típica, sino el patrimonio mismo de la víctima. Por ende y tal cual como ocurre con el delito de defraudación contemplado en el inc. 15, parece que el bien jurídico “patrimonio” se erige como el verdaderamente afectado, pues debido a la amplitud que propone el tipo, no es la propiedad ni un elemento de propiedad del sujeto pasivo el que será objeto de la conducta típica, sino el patrimonio mismo de la víctima. Al respecto Lucero y Kohen²⁶ coinciden en pensar que el bien jurídico protegido es el patrimonio, ya que la conducta lesiva afecta el patrimonio del damnificado y no un componente de la propiedad de dicho sujeto pasivo, como podría ser el caso de los delitos de hurto o robo.

En la misma línea, Palazzi²⁷ coincide al respecto detallando que como todo delito contra el patrimonio, esta nueva modalidad de estafa requiere que exista perjuicio patrimonial. Por lo general es muy difícil que este tipo de delitos los cometan sujetos no familiarizados con los sistemas, ya que no es común ver que una estafa informática haya sido cometida por personas sin conocimiento en informática justamente porque se requiere de conocimientos específicos para poder manipular los sistemas o una transmisión de datos utilizando cualquier tipo de ardid que lleve a la víctima a cometer un error y que ese error lo lleve a un perjuicio económico que a su vez beneficie económicamente al autor del delito.

²⁶ Delitos informáticos - Lucero y Kohen registrado con el ISBN 978-987-1799-02-2 en la *Agencia Argentina de ISBN Cámara Argentina del Libro*. Publicado por Albremática 2011 en la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

²⁷ PALAZZI Pablo “Los delitos informáticos en el Código Penal. Análisis de la ley 26.388”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 181.

4.7 Conductas típicas de la estafa informática:

La acción típica que establece la nueva figura es la de defraudar a otro “*mediante cualquier técnica de manipulación informática*”, la misma se concreta cuando la manipulación informática debe “alterar” el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos, no es cualquier manipulación informática, sino sólo la que es apta para producir dicho efecto, la manipulación debe alterar el funcionamiento del sistema informático o de telecomunicaciones. Etimológicamente “alterar”, del latín *alterare*, significa modificar, cambiar la esencia o forma de algo, trastornar, perturbar, estos conceptos se adaptan perfectamente al término referido a la manipulación alterativa, pues aquélla consiste en justamente modificar o cambiar el funcionamiento normal de un sistema o la transmisión de datos, y el agente incurre en el tipo al llevar a cabo esa actividad. Si por un error en la programación ello no sucede, estaremos ante un delito tentado o uno imposible

**Las Conductas típicas de la estafa informática pueden ser numerosas y disímiles, tal como se describió líneas arriba en el capítulo segundo del presente trabajo de investigación.*

4.8 Aspecto objetivo

El delito es doloso, de dolo directo ya que el agente debe conocer y querer la realización de los elementos objetivos de tipo penal. Este tipo de delito informático es de resultado, toda vez que requiere causar un daño en intereses patrimoniales ajenos a través de determinadas conductas. Por lo mismo, implica que se verifiquen los elementos comunes a la estructura típica de los delitos de resultado, como son: la ejecución de un comportamiento delictivo, la provocación de un resultado típico y la existencia de un vínculo causal entre ese comportamiento y ese resultado.

4.9 Aspecto Subjetivo – Sujetos

Sujeto pasivo; será cualquiera persona, empresa, individuo, organización, en definitiva, quien resultó engañado y dispuso perjudicialmente de su patrimonio.

Sujeto activo: También puede ser cualquier persona, organización, asociación delictiva, lo fundamental es que el dato que da el comienzo de la redacción de la norma “el que”, es decir que no se requiere una calidad especial. Si bien estos casos en términos amplios, se podría decir que normalmente intervienen sujetos “especializados” en estos menesteres. No obstante, normalmente se menciona a los “hackers” como aquellos que captan, interfieren o modifican, información sensible y pueden utilizarla en perjuicio del poseedor de la misma. Esta actividad puede ser realizada por una modalidad denominada cracking, los cracker o el cracker con frecuencia es un autodidacta informático que intenta emular al hacker, desarrollando pequeños programas que permitan saltar la rutina interna del programa al que se quiere acceder por la que se chequea si se está registrado (mediante los medios de generación de claves denominados keygens o key generators). Todos estos individuos (hacker o crackers) a veces utilizan una modalidad vandálica que destruye todos los sistemas, pero esto corresponde a otra figura penal, la cual no es materia del presente trabajo de investigación. Lo real y concreto, es que tanto los “hackers” como los “crackers” en la medida en que manipulen fraudulentamente alterando el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos, incurrir en el tipo penal en cuestión.

5. Consumación y tentativa

Como en todos los casos del tipo delictivo defraudatorio, la consumación se produce con el perjuicio patrimonial derivado del uso por parte del malviviente de cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos del sujeto pasivo. En este tipo de ilícito la tentativa es admisible (Art. 42 C.P).

5.1. La Estafa Informática En La Provincia De Córdoba - Ley N° 10593:

A fines del año dos mil dieciocho la legislatura de Córdoba Sancionó la Ley N° 10593, con dicha norma nuestra provincia comenzó a contar con una nueva Fiscalía de Instrucción especializada en Cibercrimen, se trata de la primera Fiscalía dedicada exclusivamente en la investigación de los delitos que se relacionan con la alta tecnología informática. Actualmente la fiscalía de Instrucción se encuentra a cargo del Fiscal Franco Pilnik²⁸.

El ámbito de actuación de esta Fiscalía de Instrucción especializada fue definido mediante el reglamento N° 89/19 del M.P.F, el que determinó que la Fiscalía tendrá a su cargo la investigación y procesamiento de toda infracción penal que utilice a la tecnología informática como medio o fin para la comisión de un delito, siempre y cuando aquella fuera determinante en la actividad delictiva, generando una especial complejidad técnica en la investigación del delito. Entre otras conductas, este órgano Judicial conducirá la investigación de los fraudes cometidos mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito; fraudes informáticos, siempre y cuando la tecnología informática fuera determinante en la actividad delictiva; extorsión online bajo las modalidades denominadas “ransomware”, “sextorsión” o cualquier otra que apareciere en el futuro; daños y sabotajes informáticos, así como la venta, distribución, circulación o introducción en un sistema informático, de cualquier programa destinado a causar daños; incitación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito; falsificación de documentos y firmas electrónicas; revelación de secretos cuando se realizare por medios de comunicación electrónica con capacidad de ser difundidos a través de redes sociales a un grupo indeterminado de personas; explotación, administración u organización de juegos de azar, cuando fueren cometidos y ofrecidos a través de plataformas online; infracciones a la ley de propiedad intelectual cuando fueren cometidos y ofrecidos a través de plataformas online. En cuanto al ámbito

²⁸ Fiscal de instrucción, Abogado, Especialista en la materia y director del presente trabajo de investigación.

material de actuación de la Fiscalía de Cibercrimen, el mismo será de excepción y abarcará a aquellos hechos, correspondientes a la sede judicial capital. La recepción de las denuncias corresponderá a las Unidades Judiciales y fiscalías de instrucción no especializadas, y si del contenido de la causa o del resultado de la investigación surgieran hechos que reúnan las características consignadas, deberán ser remitidas a la Fiscalía especializada en Cibercrimen (De acuerdo a lo así establecido en cuanto a la competencia por conexión).

En cuanto a la órbita nacional y con motivo de la pandemia, se amplió hasta el 2024 la vigencia del plan federal de prevención de delitos tecnológicos y cibercrimen, que establece los lineamientos y prioridades de las políticas públicas relacionadas con las responsabilidades referentes al ciberespacio y su impacto en la Seguridad Nacional. La medida tiene como objetivo otorgar continuidad a las acciones emprendidas y modificar determinadas líneas de acción político-estratégicas en pos de brindar respuestas adecuadas a una nueva realidad mundial. La norma también señala la importancia de lograr una mayor articulación federal para dar una respuesta efectiva contra las diversas modalidades delictivas locales.

5.2. REGLAMENTO N° 89/19 - EL PROYECTO DE TRABAJO DEL MPF

La ley provincial N° 10593, mediante la cual se creó la Fiscalía de Instrucción especializada en cibercrimen en la sede judicial Capital, de la primera circunscripción de la provincia de Córdoba. La complejidad y el marcado incremento de las conductas mediante las cuales se ejerce el cibercrimen, definen un fenómeno delictivo distinto, que responde a un complejo entramado de acciones con particulares efectos, que exige la implementación de nuevas estrategias en la investigación.

En este sentido, la creación en la ciudad de Córdoba de una Fiscalía especializada en cibercrimen –Ley 10593-, posibilitará un abordaje diferenciado de los delitos

informáticos y permitirá brindar una respuesta aún más efectiva para la detección, persecución y represión de los mismos. En función de ello, resulta necesario establecer el ámbito de actuación que corresponde a esta Fiscalía especializada y delimitar aquellos comportamientos o modalidades delictivas que serán abordadas por la misma, pues los constantes y acelerados cambios que presenta la propia dinámica de la evolución de la tecnología informática, aconseja no restringir a una nómina cerrada de tipos penales. Por consiguiente, la competencia material de la Fiscalía de Cibercrimen deberá acotarse a toda infracción penal que utilice a la tecnología informática como medio o fin para la comisión de un delito, siempre y cuando aquella fuera determinante en la actividad delictiva, generando una especial complejidad técnica en la investigación del delito. Entre esas conductas, se englobarán las que impliquen aprovechamiento de las vulnerabilidades de sistemas informáticos, atentados contra la integridad, confidencialidad o disponibilidad de datos informáticos, así como todo otro delito que se sirva de las TICs, en tanto reúnan las características antes mencionadas.

LA FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA REGLAMENTA:

Artículo 1: Competencia. Disponer que el ámbito material de actuación para de la Fiscalía de Cibercrimen será de excepción y abarcará a aquellos hechos, correspondientes a la Sede Judicial Capital, que impliquen aprovechamiento de las vulnerabilidades de sistemas informáticos, atentados contra la integridad, confidencialidad o disponibilidad de datos o sistemas informáticos, así como todo otro evento que se sirva de la tecnología informática como medio o fin para la comisión de un delito, siempre y cuando aquella fuera determinante en la actividad delictiva, generando una especial complejidad técnica en la investigación.

Entre otras conductas comprenderá: a. Publicación indebida de comunicaciones electrónicas (art. 155 CP), cuando su obtención y difusión fuere a través de medios

tecnológicos de comunicación masiva; b. Revelación de secretos (art. 157 CP) cuando se realizare por medios de comunicación electrónica con capacidad de ser difundidos a través de redes sociales a un grupo indeterminado de personas; c. Extorsión online bajo la modalidad denominada “ransomware” o cualquier otra que apareciere en el futuro; d. Extorsión o chantaje online bajo la modalidad denominada “sextorsión” o cualquier otra que apareciere en el futuro; e. Fraude mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito (art. 173 inc. 15 CP), cuando su medio de realización u obtención de los datos, haya sido realizado a través de tecnologías informáticas;

f. Fraudes informáticos reglados por el art. 173 inc. 16 del CP, siempre y cuando la tecnología informática fuera determinante en la actividad delictiva; g. Daños o sabotajes informáticos y Daños informáticos agravados, así como la venta, distribución, circulación o introducción en un sistema informático, de cualquier programa destinado a causar daños, reglados por los arts. 183 y 184 incs. 5 y 6 del CP; h. Incitación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito, cuando fueren cometidos a través de medios electrónicos de comunicación masiva y con grave incidencia social; i. Falsificación de documentos y firmas electrónicas, siempre que la tecnología informática fuera determinante en la actividad delictiva; j. Explotación, administración u organización de juegos de azar (art. 301bis CP), cuando fueren cometidos y ofrecidos a través de plataformas online; k. Infracciones a la ley de propiedad intelectual 11.723 cuando fueren cometidos y ofrecidos a través de plataformas online; l. Toda otra conducta penal creada o a crearse, que encuadre dentro las de las características mencionadas en los considerandos de la presente, quedando excluidos, en todos los casos, los delitos comprendidos en la competencia especial del Fuero Penal Económico y las Fiscalías de Delitos Contra la Integridad Sexual (Instrucciones Generales 8/11 y 2/14 de Fiscalía General).

Artículo 2: Recepción de Denuncias: Corresponde a las Fiscalías de Instrucción

no especializadas y Unidades Judiciales, receptar todas las denuncias. Queda exceptuada la Fiscalía especializada en Cibercrimen.

Artículo 3: Remisión. Si del contenido de la causa o del resultado de la investigación, surgieran hechos que reúnan las características antes consignadas, las actuaciones deberán ser remitidas a la Fiscalía especializada en cibercrimen por competencia.

Artículo 4: Unidad Judicial Delitos Económicos. El centro judicial capital, cuenta con la Unidad Judicial Delitos Económicos, que intervendrá en las actuaciones sumariales que se labren con motivo de las denuncias vinculadas al cibercrimen, en forma originaria o por derivación.

Artículo 5: Ámbito de actuación derivado. Medidas Urgentes. La derivación de denuncias desde el resto de las Unidades Judiciales, se efectuará con consulta, certificación de la directiva y comunicación a la Unidad Judicial Especial, todo ello sin perjuicio de adoptar y ejecutar las medidas procesales y probatorias urgentes.

Artículo 6: Acumulación de causas. En caso de verificarse conexidad subjetiva entre causas instruidas por la Fiscalía especializada y el resto de las Fiscales de Instrucción, deberán investigarse los hechos de manera separada, sin perjuicio de subsistir la posibilidad de acumulación una vez finalizada la investigación penal preparatoria.

Artículo 7: Conflictos de competencia: Los conflictos de competencia que se susciten entre los Fiscales de Instrucción y el Fiscal especializado en cibercrimen, serán resueltos por el Fiscal General.

Artículo 8: Diferir la puesta en funcionamiento de la oficina para la oportunidad de disponibilidad y cobertura del cargo.

CAPÍTULO FINAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES

Como se ha desarrollado a lo largo del presente trabajo de investigación, la problemática de los delitos cometidos en entornos digitales y en especial al tratamiento de la estafa informática, es actual, novedosa, extensa y por demás compleja. Es por ello que gran parte del desarrollo del presente trabajo fue destinado a abordar en forma general la estafa informática, su clasificación, elementos, tipos, sub tipos y principales características, como así también el análisis de las múltiples variaciones de estafas. Al analizar la figura de la estafa informática, se puede establecer que existe una relación entre la figura “básica” del delito y la informática, esto solo puede explicarse desde el punto de vista de los delitos tradicionales, ya que se utiliza como medio de comisión la tecnología de la información y los delitos informáticos propiamente tales, cuando se emplea la informática para vulnerar algún sistema o a inducir a los usuarios a cometer errores o brindar información sensible (contraseñas, códigos de confirmaciones, etc). Tal como se desarrolló, la jurisprudencia y también la doctrina, utilizan diferentes términos para referirse a la estafa informática, y al bien jurídico protegido, entregando así disímiles clasificaciones y términos relacionados con los mismos, existiendo dificultad muchas veces para poder conectar una nueva figura delictiva con los nuevos tipos penales ya sea por variabilidad o rápida evolución, resultando en una tarea inmensa y casi imposible para juristas como por la doctrina, el poder desarrollar la prevención y la represión estos tipos de delitos. La estafa informática tiene como principal característica el medio de comisión por el desarrollo de la tecnología de la información, tecnología que opera en forma universal, de forma común y desde cualquier parte del mundo, creando una red sin precedente de instituciones involucradas, tanto bancarias como gubernamentales y privadas. En los tiempos que corren, y a la luz de los proyectos

de ley presentados en países vecinos y que están siendo analizados en la actualidad por nuestros legisladores, no resulta descabellado pensar en la posibilidad de incorporar nuevas figuras penales a nuestro ya sobrecargado Código Penal y el cual cumplió cien años en el corriente año 2022.

A modo de primera reflexión consideramos que la Ley 26.388 desembarco en nuestro país con el objetivo de cubrir el vacío legal existente en materia de delitos informáticos, sin embargo, es necesario adecuar la técnica legislativa de forma constante para tiempos venideros. Toda vez que, si no se legisla en conjunto muchas de las actividades que se realizan a diario, que pueden ser constitutivas de estafas informáticas, hoy en día en internet no lo son, tanto porque no se ha legislado de manera adecuada o simplemente porque no existe norma penal que lo sancione, todo ello también debe ir de la mano de los derechos fundamentales, porque su vez al controlar, regular las operaciones informáticas, podrá entenderse como una forma de suprimir libertades. Asimismo, se debe considerar que cuando se está frente a la protección adicional de los derechos fundamentales, toda restricción de ellos debe estar fundamentada o autorizada por ley, por esta razón los países igualmente deben legislar respecto de la intervención de los medios informáticos, puesto que de no ser así dejan a las policías especializadas en investigación informática, sin herramientas para poder controlar la delincuencia organizada.

Después de este sintético primer análisis y en lo que respecta a la estafa informática, a simple vista parecería que no es posible que este tipo de delitos continúen a pesar de toda la información que se tiene al respecto y toda la difusión que se realizada para evitarla. Sin embargo, la realidad ha demostrado que las estafas informáticas siguen desarrollándose y cada día de forma más y más complejas. Esto fue reafirmado por las estadísticas posteriores al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cual en nuestro país comenzó a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020. Dichas estadísticas arrojaron resultados contundentes que demuestran que el entorno digital es el más fértil para el crecimiento del delito, con niveles nunca vistos en el plano físico. No sabemos a

ciencia cierta si los ciberdelincuentes estaban al tanto de esto, pero gracias a la estadística podemos concluir que los malvivientes digitales bien sabían que las técnicas de ingeniería social serían más efectivas y alcanzarían a más personas, mientras se pasara más tiempo frente a ordenadores portátiles, tablets, celulares, notebooks, etc.

A modo de segunda reflexión y a los fines de dar respuesta al interrogante planteado al comienzo del presente trabajo de investigación *¿Cuál es la modalidad de fraude informático que el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba previene, controla, investiga y sanciona?* Sin bien es cierto que la Ley 26.388 vino a llenar un vacío legal, no deja de ser cierto que, con la ley, pareciera ser insuficiente. La Ley de delitos informáticos no es ni más ni menos que una herramienta más para combatir la ciber-delincuencia; una herramienta más que tiene el estado y el cual recae en manos de la justicia para combatir el crimen. No será la primera ni la última ley en materia delitos informáticos, pero cierto es que debemos encontrar otras soluciones, otras formas de prevenir, ya sea educando a los usuarios experimentados, como así también a los nuevos operadores de redes sociales, homebanking, cualesquiera otras herramientas informáticas y de esa manera evitaremos que caigan en manos de los estafadores cibernéticos. Podemos decir entonces, que, para que el Ministerio Público Fiscal pueda hacer frente a este tipo de delincuencia, todos los operadores jurídicos deberán tener la instrucción suficiente, tanto para entender el mundo virtual y las características especiales de la informática, como para poder legislar adecuadamente respecto.

2. RECOMENDACIONES:

Llegando al final del presente trabajo, consideramos que es necesario atrevernos a proponer recomendaciones, a los fines de que el presente trabajo no se limite a un frío conjunto de estadísticas, leyes y doctrinas en lo que refiere a la estafa informática. Es

por ello que a continuación se enumeraran algunas de las recomendaciones más significativas para hacer frente y combatir todas las modalidades de estafas informáticas, las mismas radican en:

1. Recomendar a todos los usuarios bancarizados, estatales, gubernamentales o privados, que practiquen una buena “desinfección cibernética”, esto es no descansar en los antivirus, sino más bien; prestar especial atención a los correos electrónicos, sitios web de phishing, usar solo redes wifi confiable y adoptar un administrador de contraseñas para evitar el uso de la misma contraseña para múltiples sitios web.
2. Nunca compartir claves ni datos personales y entrar en contacto únicamente a través de canales oficiales de atención al cliente.
3. Educar a los usuarios de servicios online para que no dejen apresurar por su interlocutor y leer bien la información que se está recibiendo.
4. Las empresas, entidades bancarias o entidades gubernamentales deben advertir mediante campañas que nunca llamen para pedir datos personales, sólo los piden si uno las llama y ellas tienen que constatar que es uno; pero nunca llaman para pedir datos que ellos ya tienen.
5. Es importante utilizar canales de doble comunicación con contrapartes antes de transferir datos confidenciales o descargar un archivo de un correo electrónico que puede contener malware, además de esto enviar SMS, mensajes de WhatsApp para así asegurarse de que el remitente sea un colega o amigo puede evitar un ciberataque.
6. Tener en cuenta que los empleados de las entidades bancarias, nunca solicitará el nombre de usuario, la contraseña de homebanking o de cajero automático, el

número de token de seguridad o pedirá transferencias de efectivo a cambio de algún beneficio.

7. Es recomendable que las empresas y entes estatales brinden a todos sus empleados cursos apropiados para mejorar sus conocimientos de seguridad cibernética.

8. Realizar campañas a través de todos los medios electrónicos y televisivos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABOSO, GUSTAVO EDUARDO - CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. COMENTADO, CONCORDADO CON JURISPRUDENCIA. 6ª EDICIÓN AMPLIADA Y ACTUALIZADA.

DELITO E INFORMÁTICA: ALGUNOS ASPECTOS DE DERECHO PENAL MATERIAL - EGUZKILORE NÚMERO 20. SAN SEBASTIÁN DICIEMBRE 2006 197 – 215.

DELITOS Y REDES SOCIALES: MECANISMOS FORMALIZADOS DE LUCHA Y DELITOS MÁS HABITUALES. EL CASO DE LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD*

FILLIA LEONARDO – MONTELEONE ROINA – NAGER HORACIO – ROSENDE EDUARDO- SUEIRO CARLOS (OB. CIT. LL 2008 – E – 938).

TAZZA ALEJANDRO – CARRERAS EDUARDO (OB. CIT. LL 2008- E- 869).FRAUDE, SABOTAJE, ETC. (OB. CIT. P. 113). LO RESALTADO EN CURSIVA ME PERTENECE.

SERRANO GÓMEZ ALFONSO – SERRANO MAILLO ALFONSO

CAFFERATA NORES, JOSÉ, “MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL”, ADVOCATUS, CÓRDOBA 2012.

DELITO E INFORMÁTICA: ALGUNOS ASPECTOS DE DERECHO PENAL MATERIAL - EGUZKILORE NÚMERO 20. SAN SEBASTIÁN DICIEMBRE 2006.

DELITOS EN EL CIBERESPACIO: FRANCO PILNIK – ADVOCATUS 2017.

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL, CAFFERATA NORES, JOSÉ, ADVOCATUS, CÓRDOBA 2012.

CIBER CRIMINALIDAD Y DERECHO PENAL, GUSTAVO EDUARDO ABOSO, MARÍA FLORENCIA ZAPATA, – IBDEF, MONTEVIDEO – BUENOS AIRES 2006

LOS DELITOS INFORMATICOS EN EL CODIGO PENAL – PABLO A. PALAZZI, ABELEDO PERROT, BUENOS AIRES 200DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL, DONNA, EDGARDO A., ED. RUBINZAL-CULZONI, SANTA FE, 2001, T. II-B, PS. 333-335.

CÓDIGO PENAL Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. ANÁLISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL. PARTE ESPECIAL, CFR. BAIGÚN, DAVID — ZAFFARONI, EUGENIO (DIRS.), ED. HAMMURABI, BUENOS AIRES, 2004.

LAS ESTAFAS Y OTROS ENGAÑOS, ONECA, ANTÓN, P. 70.

TRATADO DE DERECHO PENAL ARGENTINO, NÚÑEZ, RICARDO, ED. MARCOS LERNER, CÓRDOBA, T. IV, P. 285.

DERECHO PENAL ARGENTINO, SOLER, SEBASTIÁN, ED. TEA, BUENOS AIRES, 1994, P. 346.

PHISHING, JURISPRUDENCIA NOVEDOSA, ZZA, ALEJANDRO LA LEY, 2008-F, 1442.

Portales Web:

- <http://servicios.infoleg.gob.ar>

-<http://www.sajj.gob.ar/>

- <https://www.legislaw.com.ar>

-<http://www.justiniano.com/>

- <https://www.thomsonreuters.com>

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS

Se adjunta un glosario con términos técnicos, para una mejor comprensión:

Correo no deseado o SPAM: correo que no solicitado y que suele tener un remitente desconocido con la finalidad de promover una página web o un determinado producto.

Dirección IP: es un número identificativo y único de cada dispositivo que se conecta a internet.

Dominio: es un término empleado en el mundo de internet para referirse al nombre que sirve para identificar direcciones de computadoras conectadas a internet. (Por ejemplo: www.google.es).

Internet: Internet (el internet o, también, la internet) conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyen una red lógica única de alcance mundial

Log: archivo que registra movimientos y actividades de un determinado programa (log file). Utilizado como mecanismo de control y estadística (por ejemplo, el log de un Web server permite conocer el perfil de los visitantes a un sitio Web).

Login: proceso de seguridad que exige que un usuario se identifique con un nombre (user-ID) y una clave, para poder acceder a una computadora o a un recurso.

WEB: Documento electrónico que contiene información, cuyo formato se adapta para estar insertado en la World Wide Web (WWW), de manera que los usuarios a nivel mundial puedan entrar a la misma por medio del uso de un navegador, visualizándola con un dispositivo móvil como un smartphone o un monitor de computadora.

Wi-Fi: es una marca registrada que también se usa como el término utilizado para nombrar la tecnología con la que se conectan diversos dispositivos electrónicos de forma inalámbrica.

ABREVIATURAS

Art: Artículo.

CN: Constitución Nacional.

CEDH: Convenio Europeo de Derechos Humanos.

CP: Código Penal.

CSC: Convenio sobre ciberdelincuencia.

HTTP: Hyper Text Transfer Protocol.

IP: Internet Protocol.

ISP: Internet service provider (Proveedores de acceso o servicios de internet)

LAN: local área network.

LO: Ley Orgánica.

LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial.

MPF: Ministerio Publico Fiscal

NCP: Network Control Protocol (protocolo distribuido, protocolo de control de red).

NU: Naciones Unidas.

TIC: Tecnologías de la información y de la comunicación.

TSJ: Tribunal Supremo de Justicia

VPN: virtual private network (red privada virtual).